

**ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
КАЛИФОРНИОНСКОГО КРАСНОГО ЧЕРВЯ**

Пардаев Эркин Соатович

ТМА Термезский филиал учитель Кафедры
анатомии и клинической анатомии

zamira.nurova73@gmail.com

Абдурахманов Зухриддин Алишерович

Сайдалиева Санобарбиби Уткир кизи

Уринова Дилафруз Шухратжоновна

Рузиева Озода Икромовна

Студенты лечебного факультета Термезского филиала ТМА

Аннотация: изучение веществ, содержащихся в калифорнийском аскариде, и цитологических и иммунологических свойств его клеток. Общий состав дождевых червей можно сравнить с куриными яйцами. Дождевых червей использовали в лечебных целях с древних времен. У них есть сотни рекомендаций по лечению глистов в странах Юго-Восточной Азии в сушеном, экстрактированном или живом виде. Кроме того, китайская медицина использует порошок высушенной полыни в качестве ингредиента при лечении атеросклероза, сопровождающегося шумом в ушах и головокружением. Включая легкоусвояемые белки и большое количество ненасыщенных липидов, сходных с липидным составом некоторых рыбных следов. Компоненты червя необходимы для роста и поддержания иммунной системы рыб. Целью данной научной статьи является изучение лечебных свойств дождевых червей и их использования в качестве средства от болезней человека.

Ключевые слова: иммунитет, цитолитические, антибактериальные, липидные, белковые, углеводные, головокружение, артрит, малярия, судороги, эпилепсия, атеросклероз, холестерин, антиоксидант.

Актуальность темы: Дождевые черви — почвенные животные, поэтому они обладают кислородным метаболизмом и антиоксидантными свойствами. Говоря о лечебных свойствах красных дождевых червей, в древних китайских рукописях есть источники о том, что дождевые черви используются как жаропонижающие и обезболивающие средства, для детоксикации токсинов, лечения гипертонии и облегчения родов, а также для лечения многих распространенных заболеваний,

таких как артрит, чесотка, и горит. Кроме того, к ним относятся фурункулы, рожа и воспаления. Они успешно используются для дальнейшего улучшения состояния здоровья, такого как боль в суставах, мигрень и бессонница. Он пропускает почвенную смесь дождевых червей через их тела и накапливает в их организме минеральные вещества, полезные для здоровья человека. Кроме того, в организме червя вырабатывается уникальная слизь, обладающая антисептическими свойствами, что позволяет предупреждать различные заболевания и применять от них лекарства при их развитии. Кроме того, на основе экстракта полыни готовят лосьоны, мази и таблетки.

Обсуждение и результаты: Самая известная работа по изучению дождевых червей с медицинской точки зрения была выполнена Хоанг Суан Ба, вьетнамским врачом. Он досконально освоил методы западной и китайской медицины. Многочисленные клинические испытания, проведенные во Вьетнаме, демонстрируют безопасность и эффективность средств от глистов. В ходе клинических экспериментов была определена его эффективность при следующих заболеваниях:

- Травмы;
- Гипертония;
- Атеросклероз;
- Судороги и эпилепсия;
- Проблемы генитоуриной системы;
- Малярия;
- Температура;
- Инфекции гематопозитической системы;
- Прыщи и кашель;

Другой известный профессор, Шан Хунжэнь, обнаружил ферментативную активность в экстрактах дождевых червей в 1970-х годах, о чем он сообщил на научной конференции ООН 1978 года.

Недавние научные исследования, в частности результаты профессора Шанга, показывают, что наиболее важные ферменты обнаружены у дождевых червей. Включая:

- Фибринолизин (плазмин);
- 4 активатора профибролизина;
- Коллагены и другие.

Он также производит большое количество других пищеварительных питательных веществ.

Материалы исследования: Технология приготовления сыворотки
следующая

1. Из почвы выделены средние гели 3-х зрелых образцов;
2. Отделенную пробу сначала промывают обычной водой, вторую промывку - дистиллированной водой, затем в воде промывают лекарственный препарат;
3. В медицинском приборе жидкость из регенеративной зоны проб извлекают через марлю, для извлечения 1 мл жидкости требуется не менее одного месяца, не более двух месяцев;
4. Через биохимический анализатор из состава жидкости определяют 8 различных веществ, а лабораторный анализ остальных проб получают через центрифугу;
5. Вещества разделяют на отдельные токсины и добавляют их в отдельную пробу;
6. Сыворотку готовят путем обработки образцов на трех различных медицинских приборах. Эта сыворотка является лекарством от 11 различных заболеваний и может использоваться как мазь и капли. Предотвращаются следующие заболевания

1. Лейшмания;
2. Псарияз;
3. Витилиго (белые пятна);
4. Герпес у детей раннего возраста;
5. Аллергические высыпания, восстановление кожи;
6. Высыпания у беременных;
7. Гепатит А;
8. Гепатит В;
9. Астма;
10. Вирусные высыпания;
11. Используется для повышения иммунитета и предотвращения выпадения волос.;

Заключение: В настоящее время возрастает интерес к дождевым червям как к уникальному источнику биологически активных веществ в медицине. Одна только жидкость сельдерея содержит более 40 ортопротеинов, которые оказывают ряд биологических эффектов. Включая:

- Систолический;
- Протеолитический;
- Гемолитический;

- Гемоагглютинирующий;
- Антивозрастной;
- Митоген;
- Антибактериальный;
- Иммуноген;
- Липополисахаридные связующие и другие.

Тела клеток червей содержат большое количество углеводов, липидов, белков, пигментов и некоторых щелочных аминокислот. Дождевые черви содержат много веществ, необходимых для здоровья человека. К ним относятся стеариновая, пальмитиновая кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, фосфатиды, холестерин и другие. Кровь и тканевые жидкости дождевых червей содержат небольшое количество глюкозы - 0,01-0,05 мкг/мл, но содержат большое количество липидов, нейтральных жиров (35,14%), гликолипидов (41,74%) и фосфолипидов (23,12%). является.

Как видно из вышеперечисленных веществ, они относятся к числу важнейших веществ, необходимых для жизнедеятельности человеческого организма. Эти активные вещества высокоэффективны при лечении различных заболеваний человека.

Использованные литературы:

1. Нурова.З.А .Характеристика экспериментальных животных (Калифорнийских червей) и экспериментальных методов исследования.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
2. ДрилоБАЗА.(Н/Д). — сказала Эйсения. Проект ДрилоБАЗЕ. Всемирная база данных червей. 17 июля 2019 г.
3. Эдвардс К.А. и Болен П.Дж. 1996. Биология и экология дождевых червей. Чаман и Холл, Лондон.
4. Пердесен Дж.К. и Хендриксен Н.Б. 1993. Влияние кишечного транзита детритофагов на отдельные грамотрицательные и общие бактериальные популяции. Биол. Ферт. Почвы.
5. Левелд П., Бигнелл Д., Лепаж М., Уолтерс В., Роберт П., Ман П., Хил О.У. и Дилион С. 1997. Роль функции почвы в меняющийся мир как инженеры экосистемы беспозвоночных. Евро.Дж. Земля. Биол.
6. Ривас Ортигоса, Конча. (Н/Д). Анатомия и физиология красного червя.
7. <http://www.compostadores.com/eng/diskover/red-worm>
8. http://taco.drilobase.org/index.php?title=Eisenia_fetida